

Archéologie de la bataille de Normandie

(6 juin-29 août 1944)

L'EXEMPLE DU SITE D'HÉROUVILLETTE, RD 513

Benoît LABBEY¹, Jan VERON²

Résumé : La Normandie a été au cœur des événements de la Seconde Guerre mondiale et il n'est pas rare que des opérations archéologiques, diagnostics ou fouilles, livrent les traces des combats ou de la vie quotidienne des soldats et civils. Si on ne peut nier que ces vestiges appartiennent aujourd'hui au champ d'enquête de l'archéologie, leurs témoins mobiliers ou non demeurent encore source d'interrogation. Le caractère nouveau, sensible ou encore dangereux de ces éléments archéologiques est un paramètre important qui conditionne l'émergence d'une discipline dont les problématiques ne cessent de s'affiner.

L'exemple du site d'Hérouvillette illustre parfaitement cette réalité. Sa fouille a été menée du 1^{er} septembre au 30 novembre 2016 sur une surface de 1,2 hectare. Suite au décapage, une dizaine de structures en creux pouvant être rattachées à la Bataille de Normandie ont été mises au jour, recoupant en partie les niveaux d'occupation gallo-romains et protohistoriques. Bien que non comprises dans la prescription, une grande partie de ces structures a pu être fouillée. Ceci a permis la mise en lumière d'un autre aspect du site, celui d'un champ de bataille de la Seconde Guerre mondiale.

Mots-clés : Normandie, Seconde Guerre mondiale, archéologie des conflits récents, combats, destructions

Abstract : Archeology of the Normandy Battle (June 6-August 29, 1944)

Normandy has been a hotspot during the WWII events and archaeological operations (survey or excavations) frequently reveal traces of the fights, or of the everyday life of the soldiers and civilians. It can't be denied that these remains belong nowadays to the discipline of archeology, even if they still raise many methodological questions. Since late in date, touchy and dangerous, these new archaeological remains have also raised new research questions within an emergent field in archaeology.

The site of Herouvillette provides a clear context for documenting this reality. The excavations have been conducted from the 1st September to the 30th November 2016 over an area of 1,2 ha. After scouring with mechanic engines, a decade of pits have been dated to the Normandy Battle. Some of those pits cut through gallo-roman and protohistoric levels. Even if the remains of the WWII have not been recognized as archaeological structures or material, they have been studied by a specialized archaeologist who has identified a WWII battlefield. It permitted to show another aspect of the site : a WWII battlefield.

Keywords : Normandy, World War II, modern conflicts archaeology, battles, destructions

1. Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie, Service Régional d'Archéologie.

2. Conseil départemental du Calvados, direction de la Culture, Service Archéologie.

علم آثار معركة نورماندي (٦ حزيران - ٢٩ آب ١٩٤٤): مثال موقع هيروفيليت، رد ٥١٣

كانت نورماندي في قلب أحداث الحرب العالمية الثانية، ومن غير النادر أن تكشف العمليات الأثرية أو التشخيص أو التنقيب عن آثار القتال أو الحياة اليومية للجنود والمدنيين. في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذه البقايا تنتمي إلى مجال التحقيق في علم الآثار، فإن دلائلها المنقولة أو غير المنقولة ما تزال قيد الاستجواب. تعد الطبيعة الجديدة الحساسة والخطرة لهذه العناصر الأثرية معلماً مهماً يؤدي إلى ظهور إشكالية يتم صقل تفاصيلها باستمرار. يوضح مثال موقع هيروفيليت هذا الواقع تماماً. أجريت أعمال الحفر في الفترة من ١ أيلول إلى ٣٠ تشرين الثاني ٢٠١٦ على مساحة ١٠٢ هكتار. في أعقاب تنظيف الموقع، تم تسليط الضوء على أكثر من عشرة هياكل محجوفة يمكن ربطها بمعركة نورماندي، ومتداخلة جزئياً مع سويات الاحتلال في عصر الغال-الروماني وقرة ما قبل التاريخ. على الرغم من عدم تضمينها في الخطة، فإن جزءاً كبيراً من هذه الأبنية تم تنقيتها، وأدى ذلك إلى تسليط الضوء على جانب آخر من الموقع، وهو ساحة من ساحات معركة الحرب العالمية الثانية.

الكلمات المفتاحية: نورماندي، الحرب العالمية الثانية، آثار النزاعات الحديثة، القتال، الدمار.

شويته واري چهنگي نورماندي (6 يونيو-29 أغسطس 1944) نمونه بوشوي هيروفيليت، RD 513

نورماندي له ناو چه رگه‌ی رووداوه کانی جهنگی جیهانی دووهم دا بووه، به دوور بووه له کاری هه لکولینی شویته واری یا رووپیوی یا هه لکولین، بوشو دوزینه وهی پاشماوهی کوشتار و ژبانی روژانهی سه باز و خه لکی. له و کانهی کهوا ئینکاری له نه و پاشماوانه نه کریت بوشو لیکولینه وه له زانستی شویته واری، گه واهیده ره گواستراوه کانیان تا ئیستا سه رچاوهی وه لامدانه وهی نه مانه بوون. چاله نوبیه کان، هه ستیار و یا مه ترسیدارن بوشو پاشماوه شویته واری به کان وه هؤکاریکی گرنکن بوشو باری فریا کهوتن نه مهش ده بنه ده رکهوتنی رنکخستنی نه م گرفتانه به به رده وای. وه نمونهی ناوجهی هیروفیلیت نه م باره به ته واهوتی، وه کاری هه لکولین له تیوان 1 سیپته مبه ربوی 30 توفه مبه ربوی 2016 له سه ر رووبه ربوی 1.2 هیگار. له زوربهی کاتدا، تیشک خراوه ته سه ر 10 ئیسکه په بکره ی به تال کهوا به ستراون به جهنگی نورماندی، تیکه لکیشی بهش بهشی چینه کانی داگیرکاری سه رده می گالو رومان و چینه کانی پدش میژو بوونه. هه رچه نده له رووی پزیشکیه وه باس نه کراوه، به لام توژیته وه که مان له سه ر به شینکی گه وره ی نه و ئیسکه په بکره ی به. وه بووه هؤی تیشک خسته سه ر لایه کی تری شویته که، نه وش بریتی بوو له گوره پانی جهنگی جیهانی دووهم.

ووشه ی تیپر: نورماندی، جهنگی جیهانی دووهم، شویته واری جهنگی نوبیه کان، شهر، ویرانکاری.

باستان شناسی نبرد زماندی (٦ ژوئن/جون - ٢٩ اوت/اگست ١٩٤٤): ساحه هيروفيليت، آر-دی (RD) 513

نورماندی در بطن رویدادهای جنگ جهانی دوم قرار داشت و غیر معمول نیست، که عملیات‌های باستان‌شناسی، ارزیابی و حفاری، آثاری از جنگ و زندگی روزمره سربازان و مردمان ملکی را از دل خاک بیرون می‌آورد. اگر امروز نمیتوانیم مخالف ادعای باشم، که این آثار را مرتبط به رشته‌ی پژوهشی باستان‌شناسی میدانند، پس شواهد اشیای منقول و غیر منقول منبعی پرسش‌های ما بشمار میرود. ویژگی‌های مهم این اشیای باستانی را: خصوصیت جدید، حساس و یا هم خطرناک این آثار تشکیل میدهند، که باعث ظهور یک رشته‌ی جدید گردیده، که این رشته‌ی جدید تا رسیدگی کامل به معضلات توقف نخواهد کرد.

مثال ساحه هيروفيليت بطور کامل بیانگر چنین حقیقت است. کاوش درین ساحه، که 1.2 هکتار مساحت دارد، از اول سپتامبر تا ٣٠ نوامبر ٢٠١٦ میلادی انجام گردید. بعد از تمیزکاری قسمت بالایی ساحه، ده‌ها ساختمان حفره مانند مربوط به نبرد زماندی مشاهده گردید، که این ساختمان‌ها یک قسمت از ساحه گل-روم و دوره آغازتاریخی را قطع میکنند؛ گرچند کاوش قسمت عظیم این ساختمان‌ها جزء برنامه‌ی اصلی حفاری نبود. این کاوش سیمای دیگری ازین ساحه، که همانا یک میدان نبرد جنگ جهانی دوم بود را روشن ساخت.

واژه‌های کلیدی: نورماندی، جنگ جهانی دوم، باستان‌شناسی جنگ‌های پسین، نبردها، ویرانی‌ها.

INTRODUCTION

LES VESTIGES de la Seconde Guerre mondiale sont désormais rentrés dans le champ de l'Histoire et font ainsi partie de notre patrimoine. Il est donc tout à fait légitime qu'ils relèvent du code du patrimoine et que leur découverte soit interrogée par l'archéologie. Pour autant, étudier un site de la Seconde Guerre mondiale par l'archéologie ne va pas de soi. D'une part, les sources aussi diverses soient-elles sont très abondantes. Pour appuyer cela il convient de reprendre les mots prononcés par Alain Schnapp : « l'approche archéologique des vestiges des conflits récents ne va pas bouleverser l'histoire des faits mais peut contribuer à enrichir notre compréhension de ces faits et permettre de définir des problématiques partagées avec les historiens »³.

D'autre part, fouiller les traces de la Seconde Guerre mondiale n'est pas neutre. La distance entre l'archéologue et son objet de fouille est très faible et c'est véritablement cette proximité qui implique d'autant plus de prudence. Nous nous trouvons face à une Histoire sensible car récente ! La mémoire émo-

tionnelle que dégagent certains vestiges est forte ! Les traces de la Grande Guerre nous rattachaient à un parent éloigné (et là nous pourrions citer pour exemple la fouille de la tombe d'Alain Fournier et de ses camarades en 1991⁴), dans le cas de la Seconde Guerre, ce phénomène est d'autant plus présent que de nombreuses personnes ayant vécu cette période sont toujours en vie.

Contrairement à ce qui en est pour les périodes les plus anciennes la terre se défend : le problème des munitions se pose. La terre n'est donc pas un élément inerte comme elle peut l'être sur un site néolithique. Avec le recours massif à l'artillerie et aux bombardements aériens, d'importants stocks de munitions subsistent enfouis, et constituent une menace pour la sécurité des personnes et à laquelle les archéologues doivent faire face. Fouiller les traces des combats implique donc des consignes de sécurité forcément plus strictes. Il faut être sensibilisé à ces engins et une collaboration avec les services de déminage est indispensable.

1. BILAN ET ÉTAT DE LA RECHERCHE EN BASSE-NORMANDIE

L'émergence de cette discipline nouvelle est très récente. Les bases d'une réflexion sur le sujet ont été fondées lors de plusieurs événements. Chronologiquement, c'est d'abord un colloque qui s'est tenu en 2008 au Mémorial de Caen qui a lancé les réflexions sur l'archéologie des conflits contemporains⁵. Depuis, d'autres manifestations se sont succédées : les rendez-vous de l'Histoire de Blois en 2013 sur le thème « La Guerre », ou encore la parution d'un ouvrage sur le sujet en 2014⁶.

Des chantiers, par leur caractère exceptionnel, ont également fait avancer et évoluer notre perception de ces vestiges. En 2009, un camp de prisonnier situé à La Glacière (département de la Manche) a été fouillé (Figure 1). Il s'agissait d'une première dont les apports furent particulièrement intéressants⁷. Des tra-

voux universitaires sont également à mentionner et prouvent que l'intérêt pour cette discipline nouvelle ne cesse de croître⁸.

A l'heure actuelle, l'archéologie de la Seconde Guerre mondiale se développe principalement en Basse-Normandie (pour le cas de la France) et se présente ainsi : des structures, des vestiges qui viennent juxter, recouvrir, ou détruire des traces d'époques plus anciennes. Il faut bien admettre qu'à l'heure actuelle les traces du dernier conflit mondial s'imposent d'elles-mêmes aux archéologues. Il est, pour le moment, encore très rare que les problématiques d'une opération soient centrées sur les vestiges de la Seconde Guerre mondiale.

On pourra citer l'exemple de la fouille programmée du château de Caen⁹ où un cratère de bombe (Figure 2) de plusieurs

3. SCHNAPP 1998.

4. ADAM 2006.

5. *Archéologie et conflits armés XIX^e-XX^e siècles*, Mémorial de Caen du 3 au 5 octobre 2008 [non publié].

6. CARPENTIER & MARCIGNY 2014.

7. EARLY 2011.

8. LABBEY 2013; TAUNAY 2017; GAFFNEY 2004.

9. GUILLOT 2012.

FIG. 1: Camp de prisonniers de La Glacière : Fond d'une structure d'habitation une fois la fouille terminée. Cet abri pouvait accueillir jusqu'à six prisonniers. Les restes d'un poêle au centre témoignent de la volonté d'apporter un minimum de confort au quotidien. © Robert Early, ENT, 2009.

mètres de diamètre et profond d'environ 2 mètres est venu endommager une maçonnerie médiévale. La fouille de ce cratère a livré le squelette d'un cheval, des restes de rations alimentaires britanniques ainsi qu'une grande quantité d'obus antiaériens allemands. Ces données nous renseignent sur la défense du château pendant la bataille de Normandie.

L'exemple de Bretteville-sur-Odon (en périphérie de Caen) est tout aussi parlant. Un diagnostic conduit par l'INRAP en septembre 2017¹⁰ a permis la mise au jour d'une position fortifiée allemande (Figure 3). Face à ce type de vestiges se posent de nombreuses interrogations : de quoi s'agit-il ? Quand cela a-t-il été construit ? Quelle était sa fonction ? Qui l'occupait ? Autant de questions auxquelles seule l'archéologie peut apporter des éléments de réponse puisque les sources écrites sont inexistantes pour ce type de site.

Depuis quelques temps, des initiatives se multiplient : les Services Régionaux de l'Archéologie sont de plus en plus sen-

sibles à ces vestiges et ne les écartent plus systématiquement de leurs prescriptions. Toujours plus de structures sont fouillées et étudiées et un inventaire a même été lancé depuis peu.

En effet, avant de se projeter dans des opérations portant sur des vestiges de la Seconde Guerre mondiale il est impératif de recenser, inventorier, se renseigner sur les sites existants, etc : sous quelles formes se présentent les sites, où se trouvent-ils, quelle est la nature de ces sites ?

Un Programme Collectif de Recherches initié par la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie a débuté en septembre 2015. Cet ambitieux programme vise à inventorier d'un point de vue archéologique tous les vestiges liés à la Seconde Guerre mondiale en Normandie occidentale. Parmi ces vestiges on trouve : fortifications, camps de toutes sortes, sites de stockage, aérodromes, lieux de détention, etc.

Si parmi les sites inventoriés un certain nombre était déjà connu, une part non négligeable ne figurait nulle part. De plus,

10. LEPAUMIER 2018.

FIG. 2: Caen, le Château : Cratère formé par l'explosion d'une bombe dans une maçonnerie médiévale. Du mobilier allemand et britannique ainsi que les restes d'un cheval ont été mis au jour à l'intérieur. © Benoît Labbey, INRAP.

le recourt à une géolocalisation systématique dans cet inventaire offre une précision jusqu'à là inégalée pour des vestiges de cette nature. Les résultats obtenus sont très prometteurs et d'autres régions de France sont d'ores et déjà intéressées pour mettre en place le même type d'inventaire chez elles.

2. INTÉRÊTS ET APPORTS

Il convient finalement de se débarrasser d'un certain nombre d'idées reçues : nous sommes loin de connaître chaque recoin de la Seconde Guerre mondiale. Nous avons certes une très bonne connaissance des grands événements, des diverses batailles et opérations militaires (nous disposons parfois de chiffres très précis, d'innombrables photos, de témoignages) mais les événements ponctuels sont totalement ignorés. Il en va de même pour tous les événements qui sont survenus une fois les combats terminés. Des pans entiers de cette période trouble

Des travaux relevant de l'archéologie du paysage sont actuellement menés dans les grands massifs forestiers de l'Orne. Ils ont pour objectif de documenter les dépôts logistiques allemands qui s'y trouvaient en 1944. Ils mettent également en évidence l'impact des bombardements alliés sur ces zones boisées¹¹.

tel que la gestion des prisonniers de guerre, le quotidien des soldats allemands sur le Mur de l'Atlantique ou bien encore le sort des populations réfugiées sont totalement méconnus. L'archéologie va au-delà des sources existantes dans ces cas précis et nous livre de précieux indices.

Ajoutons que l'archéologie sur la Seconde Guerre mondiale peut être présente à plusieurs chefs : enquête historique et ar-

11. CAPPS TUNWELL *et al.* 2016; PASSMORE *et al.* 2013.

chéologique ; enquête judiciaire¹² et enquête anthropologique (relèvement d'un corps en cas de découverte d'une sépulture de guerre et analyse du mode d'inhumation).

Enfin, rappelons qu'à l'heure actuelle les vestiges du dernier conflit nécessitent encore un encadrement juridique. Il est arrivé que des équipes étrangères interviennent sur le sol français sans même en informer les services archéologiques locaux. Cette archéologie naissante est aussi malheureusement confrontée à de nombreuses fouilles clandestines dont le but reste la collecte de reliques militaires. A l'image du nord-est de la France, les sites bas-normands sont régulièrement livrés au pillage. Le développement et la reconnaissance de cette archéologie permettront donc de mettre en place un cadre limitant les dérives actuelles.

FIG. 3: Bretteville-sur-Odon : Abri enterré allemand en cours de fouille réalisé en moellons calcaire. Cet élément faisant partie intégrante du Mur de l'Atlantique interpelle par la nature des matériaux employés pour sa réalisation. © Benoît Labbey, INRAP.

12. DESBOIS 2007. Nous faisons ici référence aux travaux du père Desbois sur la Shoah par balle pour qui l'archéologie permet de mobiliser des artefacts qui sont autant de preuves dénonçant les massacres perpétrés sur le front de l'est.

3. LA FOUILLE D'HÉROUVILLETTE, RD 513: UN CAS CONCRET

La fouille d'Hérouvillette, RD 513 a été menée par le service archéologique du Conseil Départemental du Calvados du 1^{er} septembre au 30 novembre 2016, consécutivement à un arrêté de prescription notifié par la préfète de la région Normandie suite au diagnostic réalisé en 2013 par le même service¹³, en amont de la mise en place d'une déviation routière autour du lieu-dit Sainte-Honorine-la-Chardonnette concernant les communes de Collobelles, Ranville et Hérouvillette (Figure 4).

La prescription de fouille portait sur des vestiges laténiens et gallo-romains. En l'occurrence un établissement rural occupé au cours des trois derniers siècles de notre ère et un sanctuaire fréquenté au cours du I^{er} et du II^e siècle. Les vestiges de la Seconde Guerre mondiale n'étaient pas compris dans cette prescription. A la vue de l'importance de ces derniers il a été décidé en accord avec Service Régional de l'Archéologie de procéder à un échantillonnage de ces vestiges. Ainsi, sur les seize structures qui ont pu être datées de la Seconde Guerre mondiale, huit ont pu être fouillées intégralement et caractérisées. Il s'agit de structures excavées implantées sur toute l'emprise de la fouille (1,2 hectares) de part et d'autre de la RD 513 (Figure 5).

La ville de Caen, située à moins de huit kilomètres de Sainte-Honorine-la-Chardonnette, constituait un objectif majeur pour les troupes alliées comme pour les Allemands. Pour les Alliés, la cité normande était un carrefour stratégique vital qui leur ouvrait la route vers la Seine et ensuite vers Paris. La plaine entourant la ville de Caen était également propice au déploiement rapide et massif des blindés. Pour les forces allemandes, la cité fondée par Guillaume Le Conquérant avait le même intérêt capital et ne devait en aucun cas tomber aux mains des Alliés.

Selon le plan de l'opération *Overlord*¹⁴, Caen devait être capturée dès le 7 juin par les troupes britanniques débarquées sur la plage de *Sword Beach*. Bien que des petits groupes de sol-

dat aient atteint les faubourgs nord et ouest de la ville dès le soir du 6 juin, la libération de Caen était loin d'être acquise.

Les troupes allemandes réagirent rapidement à l'avancée des Alliés et installèrent un périmètre défensif autour de la ville. Des éléments blindés de la 21. *Panzer-Division* se retranchèrent au nord de Caen pour en verrouiller l'accès. Ils furent soutenus par la 12. *SS-Panzer-Division* ainsi que par des éléments de la 716. *Infanterie-Division* fortement décimée.

Cette disposition aboutit à la stabilisation du front. Ne pouvant plus progresser, les forces britanniques et canadiennes n'eurent d'autres choix que de s'enterrer et d'établir ainsi une ligne de front qui n'allait quasiment pas évoluer pendant près d'un mois ! Ce n'est qu'à partir des 8 et 19 juillet avec le déclenchement des opérations *Charnwood*¹⁵ et *Goodwood*¹⁶ que les alliés allaient enfin libérer Caen et reprendre leur avancée. Les abords de la ville ont donc été très marqués par cette guerre de position.

Le site d'Hérouvillette¹⁷ n'échappe pas à cette réalité puisque le front s'était fixé à seulement quelques centaines de mètres de là. Du 8 juin au 18 juillet 1944, le front n'a que très peu évolué. Les soldats des deux camps ont donc eu largement le temps d'aménager leurs positions.

3.1. Les traces de la présence britannique

L'interprétation des structures excavées liées au dernier conflit mondial est toujours délicate. Il est en effet très compliqué de rattacher des fosses de combat ou de repos à une armée en particulier. En termes de construction, on retrouve les mêmes grands principes aussi bien du côté allié que du côté allemand. La distinction n'est donc rendue possible que grâce à l'étude du contexte historique, géographique et à la présence de mobilier associé.

13. GIRAUD *et al.* 2013.

14. *Overlord* était le nom de code donné à l'opération dont l'objectif était la reconquête de l'Europe de l'ouest par les troupes alliées. Le débarquement de Normandie n'était que la première étape de cette gigantesque opération militaire.

15. Opération déclenchée le 7 juillet 1944 au soir et visant à percer le front défensif allemand pour libérer la ville de Caen par le nord et l'ouest. L'opération *Charnwood* se termine le 9 juillet et a permis aux Alliés de s'emparer de la moitié de Caen située au nord de l'Orne.

16. *Goodwood* est le nom de code attribué à l'opération qui s'est déroulée du 18 au 20 juillet 1944 et qui avait pour objectif le dégagement de la ville de Caen par l'est. Il s'agit de la plus grande offensive blindée lancée par les Alliés au cours de la Bataille de Normandie. Elle combinait des centaines de blindés à un gigantesque bombardement préalable. Malgré de très lourdes pertes pour les Alliés, *Goodwood* permit d'étendre la tête de pont d'une dizaine de kilomètres à l'est de Caen et d'anéantir près d'une centaine de panzer ennemis. BERNAGE 1994, 2004; LODIEU 2008.

17. VERON 2018.

FIG. 4: Localisation du site d'Hérouvillette à l'échelle de la Normandie et du Calvados. © CD14.

FIG. 5: Plan des structures : Localisation des structures liées à la Seconde Guerre mondiale au sein du site d'Hérouvillette. Ces excavations apparaissent en rouge et recoupent parfois des structures plus anciennes. © CD14.

Le site d'Hérouvillette a révélé une large variété de structures qui peuvent toutes être attribuées à l'armée britannique. Cette attribution repose sur une identification du mobilier trouvé à l'intérieur des fosses et à une analyse du contexte historique entourant les combats qui se sont déroulés dans ce secteur.

3.2. Rappels historiques

Le territoire d'Hérouvillette se trouve à moins de trois kilomètres à vol d'oiseau du célèbre pont de *Pegasus Bridge*. Cet objectif d'une importance capitale pour les troupes alliées et allemandes a donc concentré l'attention des forces des deux camps. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les parachutistes britanniques de la *6th Airborne Division* s'emparent des ponts de Bénouville et de Ranville. Dans les jours qui suivent, les parachutistes établissent une tête de pont englobant les environs d'Hérouvillette mais sont rapidement bloqués devant la résistance alle-

mande. Les hommes de la *51st (Highland) Infantry Division*, débarqués le 7 juin 1944, viennent les appuyer en renfort. Ils vont ainsi établir une ligne défensive en arc de cercle allant de Sainte-Honorine-la-Chardonnette à Bréville-les-Monts en passant par Escoville.

Face à eux, les hommes de la *21. Panzer-Division* et quelques éléments de la *Luftwaffe* sont solidement retranchés. Ils ont reçu pour ordre de tenir le front et opposèrent une sérieuse résistance. Suite aux nombreuses tentatives infructueuses pour s'emparer de Caen, le général britannique Montgomery décide de lancer l'opération *Goodwood*. Cette dernière doit faire progresser les divisions britanniques à l'est de Caen afin d'atteindre la vaste plaine céréalière qui s'étend au sud de la ville. Pour cela, près d'un millier de blindés et plusieurs divisions vont être engagés. En attendant le départ, cette formidable concentration d'hommes et de véhicules est regroupée dans le secteur d'Hérouvillette. La *start line* à partir de laquelle s'élanceront les forces britanniques se situe juste au niveau de Sainte-Honorine-la-

Chardronnette.

3.3. Description des structures

Sur le site d'Hérouvillette, plusieurs types de structures se sont révélés. Cette variété de formes, de fonctions et de conceptions en fait un site particulièrement intéressant pour mieux comprendre les combats de 1944. Avant d'entrer dans le détail des structures, il convient d'éclaircir un point important. Les fosses de combat résultant du second conflit mondial sont très souvent amalgamées dans un seul et même ensemble : celui des trous d'hommes (*foxholes* en anglais). Il est vrai que les centaines de témoignages recueillis auprès des vétérans, les milliers de clichés réalisés sur le terrain font référence, la plupart du temps, aux trous de combat individuels. De plus, les manuels militaires ont largement détaillé les trous d'hommes et nettement moins les autres types d'abris. Nous ferons ici la distinction suivante : les trous d'hommes sont des fosses de protection oblongues pour un à deux soldats tandis que les abris font référence à d'autres fosses plus importantes, pouvant abriter davantage de soldats et dont les fonctions ne se limitent pas uniquement au repos de la troupe.

3.3.1 Les trous d'hommes

Les structures les plus fréquemment rencontrées lors d'opérations archéologiques sont les trous d'hommes. Ces fosses, présentes par milliers sur les théâtres d'opérations, sont ici représentées par les structures numérotées 171, 176, 360 et 1121.

La fosse numéro 171 de forme oblongue mesure 1,80 m de long pour 1,20 m de large. Sa profondeur conservée n'excède pas 0,20 m. Le fond est plat et ne présente pas d'aménagement particulier. Elle présente un comblement uniforme composé de limon brun qui contenait cinq caisses de quatre obus de 87 mm ainsi qu'un casque anglais, une bouteille en verre brisée et un couvercle en matière plastique de boîte à savon. Il s'agit là d'un trou d'homme classique qui a servi de dépotoir une fois les combats terminés.

Un autre trou d'homme plus important que le précédent a pu être repéré. Il s'agit de la fosse numéro 176 (Figure 6) située dans le même secteur. Elle mesure 3,25 m de long pour une largeur d'1,05 m et une profondeur de 0,35 m. Le fond est plat et ne présente pas d'aménagement notable. Là encore, le comblement n'est composé que d'une unique couche qui renfermait huit caisses dont sept liées aux obus de 87 mm. La dernière était une caisse de biscuits carrée typique des rations alimentaires britanniques.

La fosse numérotée 1121 ne se distingue pas réellement des deux précédentes. Il s'agit là encore d'un trou d'homme mesurant 1,85 m de long et 0,55 m de large. Très peu profond à l'origine, il n'était conservé que sur un peu moins de 0,10 m de profondeur. Deux chargeurs (probablement de pistolet-mitrailleur britannique *Sten*) se trouvaient dans le comblement ainsi que des restes de bois semblant provenir d'une caisse de *composite ration* (caisse en bois contenant l'équivalent d'une journée de repas pour 14 hommes. Les repas se présentaient sous forme de boîtes de conserve. Il existait sept menus différents représentés

FIG. 6: Structure 176: Illustration d'un trou d'homme. Ce type de petite fosse oblongue pouvait accueillir un à deux soldats. Une fois les combats terminés, cette dernière a servi à éliminer les débris du champ de bataille. © CD14.

FIG. 7: Structure 160: Abri enterré de plan cruciforme une fois la fouille terminée. Cette disposition est totalement inédite et vient compléter la typologie existante. Cette fosse a servi de dépotoir. Les caisses présentes sur le côté avaient été jetées à l'intérieur. © CD14.

chacun par une lettre (A à G) peinte en bleue sur la caisse).

Le dernier trou d'homme à avoir été identifié est plus atypique que les trois précédents. Il a en effet bénéficié de plus de soin lors de sa réalisation. Il s'agit de la fosse numérotée 360. Longue de 2,85 m et large de 1 m, cet abri est bien plus profond que les précédents et dispose de marches d'accès. Il mesure 0,75 m de profondeur et trois marches formant un petit escalier de 0,60 m de large ont été aménagées. De plus, les parois de l'abri ont été habillées de toile de jute afin d'isoler le ou les soldats de l'humidité de la terre. Des fragments de toile ont été retrouvés plaqués contre les parois. La toile était à l'origine maintenue par des clous en fer et deux grandes tiges en bois retrouvés au cours de la fouille. Cet aménagement témoigne d'une installation durable. Les utilisateurs de cette fosse ont souhaité apporter un minimum de confort à un abri qui leur a probablement servi pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines. Un niveau de piétinement a également été observé ce qui renforce l'idée d'une longue durée d'utilisation. Un seul niveau de remplissage comblait la fosse. Il contenait deux caisses d'obus de 87 mm vides ainsi que deux couvercles de boîtes de *tea ration* ou *emergency ration* (petites boîtes en fer faisant partie des rations alimentaires du soldat anglais. Elles contenaient des denrées de première nécessité et furent très largement consommées au combat).

3.3.2 Les abris

La fosse numérotée 160 est particulièrement singulière (Figure 7). Lors du décapage, elle est apparue sous la forme d'une tâche grossièrement circulaire et renfermant du mobilier métallique fortement oxydé. La fouille a révélé une structure beaucoup plus complexe et bien plus intéressante qu'il n'y paraissait au premier regard. Cette dernière se distingue des autres par son plan mais également son comblement. Il est en effet très vite apparu à la fouille qu'elle renfermait une grande quantité de caisses de munitions vides (57 au total). La quasi-totalité de ces caisses étaient identiques. Il s'agit de caisses qui contenaient quatre obus de calibre 87 mm (25 *pounder* en anglais). Ce genre de caisse fait directement référence à l'artillerie de campagne de l'armée britannique. Une fois les caisses retirées, la forme de la fosse s'est dessinée. Il s'agit d'un creusement particulièrement atypique puisqu'il repose sur un plan cruciforme. Une fosse rectiligne mesurant 3,20 m de long et 0,60 m de large a été creusée et deux renforcements ont été ajoutés de part et d'autre du centre de celle-ci. La profondeur conservée est de près d'un mètre. Le substrat calcaire a donc été creusé sur près de 40 centimètres. Un petit niveau d'occupation formé de limon grisâtre tapissait le fond de la structure. Après le départ des troupes, le comblement s'est fait en deux temps. Un premier niveau composé de limon brun a rempli la partie basse de la fosse tandis qu'un second essentiellement composé des caisses de munitions est venu combler le reste de la structure. Il est clair que cette excava-

FIG. 8: Canon britannique de 25 *pounder* (87 mm) en action dans la campagne normande au cours de l'été 1944. Cette pièce d'artillerie robuste entrée en service en 1939 a été utilisée tout au long du second conflit mondial. Les caisses au premier plan sont identiques à celles retrouvées sur le site d'Hérouvillette. © IWM (B 9543).

tion échappe totalement à la typologie classique des fosses de combat. Son lien avec l'artillerie est néanmoins évident. On peut donc supposer qu'elle a servi d'abri à deux voire quatre servants de canon. La configuration de la fosse permettait en effet à plusieurs soldats de s'abriter dans la partie la plus longue. Les deux renforcements situés de part et d'autre pouvaient quant à eux accueillir des caisses de munitions. Leurs dimensions (0,75 m x 0,80 m) correspondent précisément au gabarit des caisses d'obus de 87 mm. En empilant des caisses dans les renforcements, la structure protégeait les munitions en plus des soldats.

Au vu de ces éléments, on en déduit donc qu'une pièce d'artillerie de 25 *pounder* (Figure 8) devait se trouver à proximité im-

médiate de la structure. Pour des raisons évidentes de sécurité, les servants s'abritaient aux abords directs du canon pour être réactifs le plus rapidement possible en cas de combat.

La structure numérotée 1089 (Figure 9) a également retenu notre attention. Tout comme la structure 160, il s'agit d'une excavation totalement inédite. Au décapage, elle est apparue sous la forme d'un cercle contenant une grande quantité de fragments de bois. La fouille a finalement révélé une grande fosse carrée peu profonde mesurant 2,10 m de long pour 1,90 m de large. Une rigole large de 45 centimètres coupe la fosse en deux dans le sens de la longueur et se prolonge en dehors du carré. Cette rigole est beaucoup plus profonde que le reste de la fosse

FIG. 9: Structure 1089: Fosse peu profonde atypique en lien avec un canon automate de 105 mm. Des caisses de munitions en bois relativement bien conservées sont visibles au centre. © CD14.

puisqu'elle est conservée sur près de 55 centimètres alors que la fosse ne mesure que 20 centimètres de profondeur.

Le comblement de la structure était composé d'un mélange de limon brun et de substrat calcaire. Les fragments de bois se sont finalement révélés être des caisses de munitions pour obus de 105 mm. Six caisses plus ou moins complètes se trouvaient en place dans le fond de la fosse et de la rigole. La structure n'a malheureusement pas pu être identifiée clairement mais son lien avec une pièce d'artillerie est très probable.

Par rapport aux diverses fosses de protection mises au jour sur le site d'Hérouvillette, deux se sont distinguées plus particulièrement. Leurs réalisations soignées et leurs dimensions en font des structures notables. Il s'agit des structures numérotées 1134 et 1157. Elles présentent plusieurs similitudes. Elles reposent

sur un plan rectangulaire, disposent d'un accès fait de quelques marches et sont d'une profondeur d'au moins un mètre.

L'abri 1134 est assez curieux dans sa conception (Figure 10). Il prend la forme d'un rectangle de 2,50 m de long pour 1,30 m de large. Il est desservi par un escalier extérieur composé de quatre marches qui facilitait la descente. Cette disposition donne à l'ensemble une forme de L. L'abri en lui-même se divise dans le sens de la longueur et fonctionne sur deux niveaux. Au pied de l'escalier d'accès, la profondeur conservée est de 1,17 m. Le niveau de sol de la seconde moitié est beaucoup plus haut puisque la profondeur conservée y est seulement de 0,50 m. Toute la partie basse de l'abri est donc directement taillée dans le substrat calcaire. Cette différence de niveau entre les deux paliers pourrait être comprise comme un aménagement permet-

FIG. 10: Structure 1134: Abri enterré à deux niveaux. La présence d'un escalier et la profondeur de cette structure confirment son utilisation sur le long terme. Des câbles électriques découverts dans le comblement suggèrent que cet abri a pu servir de poste de transmission. © CD14.

FIG. 11: Photo d'archive : Soldats britanniques de la 9th Infantry Division au repos dans un abri enterré creusé dans les faubourgs de Caen. La conception de cette fosse de protection est semblable à la structure 1134 mise au jour à Hérouvillette. © IWM (B 6760).

tant aux soldats d'être isolés de l'humidité en cas de pluie. Le substrat calcaire a, en effet, tendance à retenir l'eau. Lors d'une forte averse, la pluie qui dévale les marches de l'escalier va arriver dans le niveau le plus bas et n'aura pas d'incidence sur le palier plus élevé. D'autre part, le fait d'avoir une différence de niveau dans l'abri apporte davantage de confort aux soldats qui s'y abritent (Figure 11). En étant assis sur le palier le plus élevé, ils peuvent laisser pendre leurs jambes dans la partie la plus profonde et ainsi bénéficier d'une position plus agréable qu'en étant recroquevillés. La découverte des restes d'une sorte de toile cirée tapissant le palier le moins profond semble corroborer ces hypothèses.

Au niveau du comblement, une seule couche faite d'un mélange de limon et de substrat calcaire emplissait la structure. Elle contenait une gamelle britannique écrasée, une plaque métallique boulonnée et un cylindre non identifiés ainsi qu'une grande quantité de câble électrique. Tous ces éléments devaient se trouver aux environs immédiats de l'abri et ont été jetés dedans au moment de son comblement. La gamelle est l'un des rares objets mis au jour sur le site faisant référence au quotidien des soldats. Pour ce qui est du câble, il s'agit de câble téléphonique. Il est facilement identifiable grâce à la fine pellicule de couleur noire qui entoure les fils métalliques. La présence d'une grande quantité de ce type de câble implique qu'un poste de transmission devait se trouver à proximité ou bien directement dans l'abri. Afin de communiquer, les différents postes clés d'une position défensive (poste avancé, poste de commandement, poste de tir) devaient pouvoir échanger des informations ou des ordres sans s'exposer aux tirs ennemis. Les transmissions étaient donc d'une importance vitale. Il est donc très fortement probable que cet abri soigneusement aménagé ait servi de poste d'observation ou de poste de commandement à partir duquel des informations importantes étaient transmises.

L'abri 1157 est légèrement différent du précédent (Figure 12). Il s'agit d'un rectangle plus modeste mesurant 2,05 m de long pour 1,10 m de large. La profondeur conservée est d'un mètre. Compte tenu de cette profondeur, le fond de l'abri a été taillé dans le substrat calcaire. Ce dernier est totalement plat hormis dans un angle où une marche plus haute a été conservée. Une autre marche creusée cette fois-ci en dehors du rectangle forme un petit escalier qui facilitait grandement l'accès à la structure. L'abri ne possède aucun aménagement en dehors de l'escalier. Son comblement se composait d'une unique couche mêlant substrat calcaire et limon brun. En la dégaugeant, plusieurs objets ont été mis au jour. Une grande tige de fer non identifiée, des fragments de toile de jute, un couvercle de *tea ration* ou d'*emergency ration* ont été observés. Le fond de l'abri était tapissé d'une petite couche de piétinement. Sur celle-ci se trouvaient

posées une caisse en fer carrée et une étroite plaque en acier. Ces deux objets n'ont pu être identifiés précisément. Compte tenu de ses dimensions, cet abri a été créé dans le but de durer. Il pouvait accueillir au minimum deux soldats.

Il est intéressant de signaler que l'escalier de l'abri numéroté 1157 est parfaitement aligné avec celui de l'abri numéroté 1134. Les deux escaliers se font donc face et il est certain que le hasard n'y est pour rien. Les nombreuses similitudes qui caractérisent ces abris nous permettent d'en déduire qu'ils ont très probablement fonctionné ensemble. Ils ont certainement été creusés en même temps par des soldats d'une même unité. Le soin apporté à leur réalisation pourrait même faire penser qu'ils sont le résultat du travail de soldats du génie (*Royal Engineers*). Faute de preuves suffisantes, nous en resterons à l'hypothèse.

3.3.3 Les autres structures

Bien que se trouvant en limite d'emprise, la structure numérotée 1202 aurait mérité que l'on s'y intéresse davantage. Faute de temps, elle n'a pas pu être fouillée. Au pied de la coupe délimitant l'emprise de fouille, une grosse fosse vaguement circulaire riche en mobilier est apparue. Dans son comblement, du verre présent sous forme de bouteilles civiles, des tuiles, du barbelé et des caisses de munitions ont pu être observés en grande quantité. La présence de mobilier d'origine civile laisse penser que le comblement a été réalisé une fois les combats terminés. Ce mobilier hétéroclite pourrait très vraisemblablement provenir d'habitations détruites ou endommagées par les combats. Quelques rares éclats d'obus en acier ont également été observés en surface autour de la structure. On peut donc émettre l'hypothèse qu'une fois la guerre terminée, l'exploitant de la parcelle a voulu remettre son champ en culture. Pour cela, il a comblé la fosse avec divers débris, civils et militaires qui traînaient aux alentours. De nombreux témoignages recueillis auprès de propriétaires de champs vont dans le sens de cette hypothèse. Pour ce qui est de la fosse, il est difficile de connaître sa nature. Les dimensions de celle-ci, son profil et son comblement pourraient faire penser à un cratère de bombe. La présence d'éclats à proximité immédiate suggère que d'autres débris liés à l'éclatement d'un engin explosif devaient se trouver à l'intérieur de la fosse. Les cratères résultant des intenses bombardements étaient innombrables au nord de Caen. Beaucoup d'entre eux furent convertis en dépotoirs avant d'être nivelés. Ils sont le reflet des pratiques de remise en culture d'après-guerre. Faute d'avoir pu pousser plus loin nos investigations, nous en resterons à l'hypothèse qui semble la plus probable, à savoir celle du cratère.

Quelques petites structures non identifiées clairement parsemaient le site. Il s'agit des fosses numérotées 75, 114, 138, 178,

FIG. 12: Structure 1157: Abri enterré de grande dimension. Cette réalisation soignée témoigne de la durée d'occupation du site par les troupes britanniques. La ligne de front n'a pratiquement pas bougé pendant près d'un mois. © CD14.

361, 1000 et enfin 1031.

La grande majorité de ces fosses n'a pas pu être sondée, faute de temps. Il est donc difficile de se prononcer sur leur nature. La moitié de ces fosses étaient de petites dimensions (moins d'un mètre carré) et ne contenaient parfois aucun mobilier. Les fosses 178 et 361 contenaient chacune une caisse d'obus de 87 mm. Situées en limite d'emprise, elles n'ont été que partiellement fouillées. Il peut s'agir de fosses dépotoirs creusées après les combats afin d'évacuer le matériel laissé sur le terrain.

Les structures 114 et 1031 pourraient être identifiées comme des trous d'homme si l'on en juge par leurs dimensions. N'ayant pu être fouillées, nous en resterons à cette hypothèse. Enfin, lors du décapage, les structures numérotées 75 et 138 ont livré des éclats métalliques déchiquetés. Peu profondes, il est fort probable que ces structures soient liées à des impacts d'engins explosifs de petit calibre. Il s'agirait donc des rares témoignages des combats entourant le hameau de Sainte-Honorine-la-Chardronnette.

3.4. Le mobilier mis au jour

Par rapport à la surface concernée par l'opération archéologique et à la quantité de structures découvertes, le mobilier n'est apparu qu'en faible quantité. Tous les objets proviennent exclusivement de l'intérieur des structures. La terre végétale ne semble avoir contenu que des éclats d'obus.

Il est intéressant de préciser que très peu de munitions ont été découvertes. Ceci peut s'expliquer par différents facteurs. D'une part, le site de Sainte-Honorine n'était pas directement en première ligne et en dehors de salves d'artillerie il n'y a pas eu de violents affrontements. En première ligne, il n'est pas rare de tomber sur d'importants stocks de munitions. La précipitation des soldats, l'intensité des combats favorise l'oubli et l'enterrement accidentel ou volontaire de munitions. Ce n'était pas le cas sur le site de Sainte-Honorine. D'autre part, au moment du départ des troupes une fois les combats terminés, les équipes de déminages sont entrées en action. Finalement, seuls deux chargeurs de pistolet-mitrailleur ont été découverts dans la fosse numéro 1121. Ils contenaient encore des munitions de calibre 9 mm et il est fort probable que ces chargeurs aient été destinés au

pistolet-mitrailleur britannique *Sten*. Ceux-ci ont été directement prélevés par les démineurs. Enfin, il faut également préciser que la récupération par les civils a été très forte une fois les combats terminés. D'une part, les privations endurées pendant les années d'occupation ont stimulé le recyclage de matériel militaire abandonné (caisses de munitions vides, jerrycans, uniformes) et il n'est pas rare, encore aujourd'hui, d'observer du matériel dans les fermes ou bien au fond des caves des particuliers. D'autre part, le ferrailage systématique des champs de bataille a permis de récupérer des matières premières qui ont participé à la reconstruction du pays. Le haut fourneau encore visible sur le plateau de Colombelles à moins de cinq kilomètres du site de fouille témoigne de cette intense activité qui régna après-guerre.

3.5. Les reliques de l'artillerie de campagne

La très grande majorité du mobilier mis au jour est directement liée à l'artillerie de campagne britannique. Les caisses de munitions sont le plus fortement représentées. Sur la totalité du site, près de 75 caisses ont été découvertes. Dans plus de 90% des cas, il s'agit de caisses de type P 59 destinées à contenir quatre obus de 87 mm (*25 pounder*). Ces caisses métalliques disposent de deux poignées facilitant le transport. Les quatre obus étaient bloqués à l'intérieur de la caisse grâce à des racks en tôle. Ces racks empêchaient les obus de bouger et rendaient toute percussion accidentelle impossible. Deux cordes fixées de part et d'autre des racks permettaient de les extraire facilement de la caisse. La plupart du temps, les caisses ont été retrouvées vides mais dans certains cas le rack avait été remis à l'intérieur. Ces caisses sont apparues dans les structures numérotées 160, 171, 176, 178, 360 et 1202. On remarque qu'en dehors du cratère de bombe (St 1202) présent en zone 2, toutes les caisses proviennent de la zone 1 et plus précisément de la structure numéro 160.

Il est intéressant de noter que certaines caisses ont été mises au jour fermées et totalement remplies de substrat calcaire. Cette disposition curieuse au premier abord fait référence à une pratique assez courante pendant les combats. Plutôt que de jeter les caisses vides, les soldats les remplissaient de terre et les fixaient sur les blindés pour renforcer la protection. On peut légitimement supposer que cette pratique fut également mise en œuvre autour des abris excavés.

Les autres caisses mises au jour étaient également liées à l'artillerie puisqu'il s'agissait des caisses qui contenaient les douilles. Ces caisses, de type C206, étaient destinées au transport de huit douilles pour obus de calibre 87 mm. Elles sont indissociables des caisses de type P59 puisque l'obus et la douille sont indispensables pour ouvrir le feu avec le canon de *25 pounder*. Là encore, deux poignées latérales permettaient le transport de la

caisse. Curieusement, ces caisses de douilles ont été trouvées en très petite quantité sur le site contrairement aux caisses d'obus. Cela s'explique par le fait que les douilles en laiton étaient devenues précieuses. Au fil de la guerre, les matières premières telles que le laiton sont devenues plus rares et pour des raisons d'économies les douilles étaient réutilisées. Une fois les douilles éjectées du canon au moment du tir, les artilleurs les remettaient en caisses. Les caisses étaient ensuite renvoyées en Angleterre *via* les unités d'intendance.

Un dernier type de caisse a été mis au jour sur le site. Il s'agit de containers vraisemblablement pour douilles d'obus de 87 mm. Ces containers peu courants sont très peu documentés et il n'a pas été possible d'en déterminer le type précis. Leur fonction était identique aux caisses de type C206 puisqu'ils étaient destinés à contenir 8 douilles. Chaque container s'ouvrait aux deux extrémités pour permettre l'extraction rapide des douilles.

Bien que les caisses en bois mises au jour dans la structure 1089 n'aient pas pu être prélevées compte tenu de leur état de conservation, il n'est pas inutile de les évoquer. Une fois de plus, ces caisses sont étroitement liées à l'artillerie. Cette fois-ci, il s'agit de l'artillerie d'origine américaine employée par les forces britanniques. En effet, certains régiments d'artillerie britanniques (*field regiment - Royal Artillery*) furent dotés de pièces américaines. C'est le cas avec l'obusier automoteur M7 surnommé *Priest* par les troupes britanniques. Cet engin était armé d'un canon de 105 mm. Les caisses en bois mises au jour étaient destinées à l'approvisionnement de ce type de pièce. De forme rectangulaire, les caisses étaient prévues pour contenir deux coups complets (douille + obus) de 105 mm. Ces caisses sont peu courantes dans l'armée britannique et sont d'autant plus rares en contexte archéologique. La présence de marquages à la peinture encore lisibles a permis d'identifier le calibre sans hésitation.

3.6. L'équipement du soldat

Comme nous l'avons évoqué précédemment, la fouille n'a révélé presque aucune pièce d'équipement ou objet du quotidien en dehors d'un casque, d'une gamelle et d'un couvercle de boîte à savon.

La seule pièce d'équipement emblématique découverte sur le site est un casque. Celui-ci a été mis au jour par la pelle mécanique lors du décapage. Il se trouvait dans la fosse numérotée 171. Il a certainement été jeté dans la fosse avec des caisses de munitions vides lors du départ des troupes. La présence de ce casque dans la fosse peut avoir deux raisons. On peut tout d'abord supposer que son propriétaire a été tué ou blessé. Lorsque le corps a été évacué vers l'arrière, le casque a été abandonné puisqu'il était devenu inutile. La seconde possibi-

lité serait une détérioration du casque. Au combat, le matériel est soumis à rude épreuve. Le casque ou bien l'intérieur de ce dernier a pu être abîmé et le rendre ainsi moins confortable ou inefficace en termes de protection. Faute de preuves suffisantes, nous en resterons au stade des hypothèses. L'analyse de ce dernier a tout de même permis de dire qu'il s'agissait d'un modèle MK1 ou MK2. C'est le modèle réglementaire employé dans l'armée britannique au cours du second conflit mondial. Aucun indice d'unité n'a été repéré sur la coque.

La gamelle est indissociable du repas des troupes. Chaque soldat possédait la sienne. Le modèle britannique est assez original puisqu'il repose sur deux récipients qui s'emboîtent l'un dans l'autre. De forme rectangulaire, la gamelle dispose d'une poignée repliable. Le modèle mis au jour a été produit en milieu de guerre en fer étamé. Ces productions de mauvaise qualité résistent très mal dans la terre et la gamelle fut malheureusement impossible à prélever.

Le petit couvercle découvert dans la fosse 171 est directement lié à l'hygiène du soldat. Il s'agit d'un couvercle en matière plastique de couleur beige provenant d'une boîte destinée à contenir un morceau de savon. Ce genre d'objet se rencontrait dans toutes les armées et avait quasiment systématiquement la même forme.

3.7. Les sources

La Bataille de Normandie est à l'origine d'innombrables publications. C'est une période très bien documentée dans l'ensemble. Toutes les grandes opérations ont été minutieusement analysées et décrites. En revanche, les événements ponctuels et très localisés échappent bien souvent totalement aux divers travaux réalisés. Il n'a donc pas été simple de mobiliser des informations sur les structures mises au jour à Sainte-Honorine.

Pour le secteur d'Hérouvillette, les ouvrages intéressants se consacrent soit à la capture du pont de *Pegasus Bridge* à Bénouville ou bien aux préparatifs et au déroulement de l'opération *Goodwood*. Entre ces deux événements séparés par un peu plus d'un mois, on ne sait que très peu de choses. Les ouvrages de Georges Bernage, intitulés *Goodwood, Bombardement géant brise-panzer* (1994) et *Goodwood, Normandie 1944* (2004), et parus aux Editions Heimdal, donnent quelques détails sur la préparation de cette gigantesque opération dont le point de départ était Hérouvillette. Plus récemment (2008), Didier Lodieu a publié un ouvrage intitulé *Normandie 44 Opération Goodwood* aux éditions Histoire & Collections. Là encore, les détails sur le secteur qui nous intéresse sont très peu nombreux. Il existe enfin quelques publications anglo-saxonnes (non traduites à ce jour en français) sur le secteur d'Hérouvillette.

Les sources cartographiques sont elles aussi peu abondantes. Elles renseignent surtout la capture du pont de Bénouville ou encore l'évolution de la ligne de front au nord de Caen.

Bien que de très nombreuses prises de vues aériennes aient été réalisées au cours de la Seconde Guerre mondiale, il est très difficile d'en trouver pour le secteur de Sainte-Honorine. L'étude des clichés réalisés par l'IGN est également peu probante. N'étant pas un site particulièrement stratégique, il n'a pas fait l'objet d'une couverture photographique intense et précise.

Enfin, les journaux de marche des régiments, bien que peu fournis en détails sur les positions défensives, auraient mérité d'être consultés. Faute de temps, ils n'ont pu être lus.

3.8. Perspectives quant aux vestiges découverts à Hérouvillette

À travers l'étude d'une dizaine de structures mises au jour sur le site d'Hérouvillette, c'est tout un épisode de la Bataille de Normandie qui réapparaît. Les fosses et le mobilier exhumés témoignent de l'implantation durable de positions d'artilleries et de surveillance qui jouèrent un rôle déterminant dans l'opération *Goodwood* et la libération de Caen par les troupes alliées.

Si des positions d'artillerie de *25 pounder* avaient déjà fait l'objet de fouilles sur les sites de Fleury-sur-Orne et de Ranville, la découverte ici d'une position de canons de 105 mm est inédite. Ceci nous montre à quel point la concentration d'unités fut importante dans les environs d'Hérouvillette. En l'espace d'un mois seulement, plusieurs occupations se sont succédées. Une ligne défensive constituée d'abris enterrés a d'abord été implantée. L'artillerie est ensuite arrivée pour soutenir l'assaut sur Caen et surtout pour préparer l'opération *Goodwood*. Une fois les combats terminés, les champs ont repris leur vocation agricole.

Au delà de ces constats, les vestiges d'Hérouvillette mettent en exergue la très grande diversité des structures liées à la Seconde Guerre mondiale et prouvent que nos connaissances relatives aux « trous d'hommes » sont encore lacunaires. Toutes ces excavations viennent étoffer notre corpus et enrichir une typologie dont les bases ont été posées seulement très récemment. La prise en compte plus régulière et systématique de ces traces d'un passé récent permettra, à terme, d'affiner cette typologie en pleine construction.

CONCLUSION

Encore balbutiante, l'archéologie du second conflit mondial tend maintenant à trouver sa place et de réelles avancées notables : les prescriptions de vestiges liés à la Seconde Guerre Mondiale par les Services de l'État se multiplient et ne se limitent plus à de simples relevés photographiques. À cela s'ajoute la volonté d'inventorier ce qui existe et ce qui a été détruit notamment à travers des programmes comme le PCR évoqué précédemment. Cette démarche favorise ainsi l'alimentation de la carte archéologique nationale avec des sites jusque-là ignorés.

Si l'archéologie des conflits contemporains ne nous apprendra que peu de choses sur le matériel utilisé, elle sera riche d'enseignements sur les pratiques des soldats au combat, sur les aménagements défensifs (alliés, allemands : fortifications de campagne, Mur de l'Atlantique), sur le sort des populations civiles pendant les combats mais aussi sur la gestion des prisonniers de guerre et des corps. Enfin, à travers tous ces vestiges, c'est aussi la réappropriation des terrains par les civils après la guerre qui se dessine : comment gérer et évacuer le matériel abandonné, les corps, comment supprimer les innombrables cratères, etc. Dès

lors, on constate que cette archéologie du conflit contemporain ne se limite pas au domaine militaire et va au-delà du fait guerrier.

Cette archéologie de la Seconde Guerre mondiale ne se borne donc pas à l'illustration de faits. Les vestiges produisent leurs problématiques qui viennent légitimer l'existence de cette discipline en plein essor.

Ajoutons enfin que cette archéologie peut avoir un rôle de protection, d'attention et de valorisation des vestiges de la dernière guerre mondiale. Trop de sites résultant de cette période sont aujourd'hui oubliés et menacés de disparition sans même qu'ils aient été recensés et clairement identifiés.

La publication de l'ouvrage « Archéologie du débarquement et de la Bataille de Normandie » en 2014¹⁸, la présence d'articles dans des ouvrages de synthèse portant sur l'archéologie préventive confirme des avancées certaines. Ces dernières doivent néanmoins être concrétisées par une réflexion visant à intégrer dans une programmation nationale l'archéologie contemporaine.

18. CARPENTIER & MARCIGNY 2014.

- ADAM F., 2006, *Alain Fournier et ses compagnons d'arme. Une archéologie de la Grande Guerre*, Éditions Serpenoise, Metz.
- BERNAGE G., 1994, *Goodwood, Bombardement géant brise-panzer*, Heimdal, Bayeux.
- BERNAGE G., 2004, *Goodwood, Normandie 1944*, Heimdal, Bayeux.
- CAPPS TUNWELL D., PASSMORE D. G. & HARRISON S., 2016, «Second World War bomb craters and the archaeology of Allied air attacks in the forests of the Normandie-Maine National Park, NW France», *Journal of Field Archaeology* 41, 3, p. 312–330.
- CARPENTIER V. & MARCIGNY C., 2014, *Archéologie du débarquement et de la bataille de Normandie*, Éditions Ouest-France / Inrap, Rennes.
- DESBOIS P. P., 2007, *Porteur de Mémoire*, Éditions Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine.
- EARLY R., 2011, «Le camp de prisonniers de guerre : Camp de travail 112a (1944-1946).», Rapport de fouilles archéologiques préventives, Oxford Archéologie Grand Ouest, DRAC/SRA n°2247.
- GAFFNEY C., 2004, «D. Day: geophysical investigation of a World War II German site in Normandy, France », *Archaeological Prospection* 2, 1, p. 121–128.
- GIRAUD P., POIRIER A. & VERON J., 2013, «Calvados, Basse-Normandie, Colombelles, Hérouvillette, Ranville, Déviation routière de Sainte-Honorine-la-Chardonnette», Rapport de diagnostic, Service Archéologie du Conseil général du Calvados.
- GUILLOT B., 2012, «Caen, Le Château, Calvados», Rapport d'opération programmée, Inrap Grand Ouest.
- LABBEY B., 2013, *L'archéologie du paysage appliquée au secteur de débarquement Gold Beach, 1940 – 2013*, Mémoire de Master, Université de Caen Normandie.
- LEPAUMIER H., 2018, «Bretteville-sur-Odon, Calvados, Les Forques/Le Buisson», Rapport de diagnostic, Inrap Grand Ouest.
- LODIEU D., 2008, *Normandie 44 Opération Goodwood*, Histoire et Collections, Paris.
- PASSMORE D. G., CAPPS TUNWELL D. & HARRISON S., 2013, «Landscapes of logistics : the archaeology and geography of WWII German military supply depots in Central Normandy, north-west France», *Journal of conflict archaeology* 8, 3, p. 165–192.
- SCHNAPP A., 1998, «Une archéologie de la Grande Guerre est-elle possible ? », in SCHNAPP A. (ed.), *14-18 : Aujourd'hui, Today, Heute, n° 2 : L'archéologie et la Grande Guerre. Actes du Colloque de Péronne (1997)*, Historial de la Grande Guerre, Péronne, p. 19–27.
- TAUNAY A., 2017, *La défense de l'entrée de l'estuaire de la Gironde (Royan-Pointe de Grave) : état des lieux et perspectives de recherches sur le Mur de l'Atlantique*, Mémoire de Master, Université Bordeaux-Montaigne.
- VERON J., 2018, «Hérouvillette, Déviation de Sainte-Honorine-la-Chardonnette, Site 4, « Delle du Carel, Delle de la Commune », Rd 513, Calvados, Basse-Normandie», Rapport final d'opération, Service Archéologie du Conseil général du Calvados.